

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

“ANAMIN YURDU” VE “İLKİ” HİKÂYELERİNDE ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMALAR VE EKSİLTİLİ YAPILAR

Ertan Örgen,
(Prof. Dr. Balıkesir Üniversitesi, eorgen@balikesir.edu.tr)

Bu çalışmada Özbek edebiyatının önemli yazarlarından Hayriddin Sultanov’un “Anamın Yurdu” hikâyesi ile Türk edebiyatından Vüs’at O. Bener’in “İlki” adlı hikâyesi kurdukları dil yapılarındaki alışılmamış bağdaştırma ve eksiltili ifadeler açısından incelenecektir. Dilin sanatlı kullanımıyla kurulan bu iki öykü “anne ve yurt” temasını işledikleri için seçilmiştir. Alışılmamış bağdaştırma, yadırgatıcı bir kullanımdır ve anlamada birdenbire çözülmeyen yapıyı tanımlar. Sultanov’un hikâyesinde “meyus bir ninni”, “yeşillerle bezeli ukde”, “bahtiyar renkle gülen gözler”; Bener’in hikâyesinde “tortop şehir”, göçük sesler”, “cam cam parlayan gözbebekleri”, “paslı soluk kokusu”, “bulaşık bir hayranlık” gibi bağdaştırmalar bulunmaktadır. Yazıda, verili dilin ötesine geçmeye çalışan bu bağdaştırmaların sözlük ve dil değerleri üzerinde durulacaktır. Bir diğer unsur olan eksiltili ifadeler, cümleyi tamamlamayı metnin akışıyla sağlayan dil tercihidir. Sultanov’da “gönlü yarımdaydı”, “evvelinde gençtim” şeklinde az karşılaşılan ancak Bener’de “saptı araba”, tunçtu el”, “sessizlik çatlamıyordu”, “eğri gülüyordu” örneklerinde görüleceği üzere daha çok metne hâkim bir kullanım sıklığına sahiptir.

İki hikâyedeki bu metin dilbilim özellikleri ilgili unsurlar üzerinden tespit edilecek ve yazarların dille kurmak istedikleri ilişki ortaya konulacaktır.

Anahtar kelimeler: Hayriddin Sultanov, Vüs’at O. Bener, Alışılmamış Bağdaştırma, Eksiltili İfadeler

In this study, the story "My Mother's Homeland" by Hayriddin Sultanov, one of the important writers of Uzbek literature, and the story "The First" by Vüs’at O. Bener from Turkish literature will be examined in terms of unusual harmonization and elliptical expressions in the language structures they create. These two stories, constructed through the artful use of language, were chosen because they explore the theme of "mother and homeland." The unusual association is a strange one, defining a structure that cannot be readily resolved in understanding. In Sultanov’s story, there are associations such as “a melancholic lullaby”, “a regret adorned with green”, “eyes smiling with a happy color”; in Bener’s story, there are associations such as “a topsyturvy city”, “cold voices”, “pupils shining like glass”, “a feeling of warmth inside”, “the smell of rusty breath”, “a contaminated admiration”. The lexical and linguistic values of these associations that try to go beyond the given language will be emphasized.

While it is rarely encountered in Sultanov, such as “her heart was half-hearted”, “I was young before”, it has a more dominant usage frequency in the text, as can be seen in Bener’s examples such as “the car went astray”, “the hand was bronze”, “silence was not cracking”, “she was laughing crookedly”. The linguistic features of these texts in the two stories will be determined through relevant elements and the relationship that the authors want to establish with the language will be revealed.

Key words: Hayriddin Sultanov, Vüs'at O. Bener, Unusual Reconciliation, Elliptical Expressions

Giriş

Metin dilbilim kapsamında edebî eserin yapısını ve yazarın kurgudaki tasarrufunu anlamaya yardımcı olacak ölçütler, kullanılan dil özellikleriyle tespit edilirler. Beaugrande ve Dressler tarafından metin oluşturma kapsamında yedi ölçüt belirlenmiştir: bağdaşıklık, tutarlılık, kabul edilebilirlik, amaçlılık, bilgilendiricilik, duruma uygunluk ve metinlerarasılık (akt. Yılmaz, 2018: 157). Dolayısıyla metinler incelenirken bu unsurlardan biri veya birkaç tanesi ile yazarın kurmak istediği yapıyı, içeriği çözümlenmek mümkündür. Bu yazı kapsamında bağdaşıklık kavramı üzerinden yazarın orijinal tarafını belirleme maksadıyla alışılmamış bağdaştırmalar ve yine buna yakın olan eksilteli ifadelerin kullanımıyla ilgili bir çözümlenme gerçekleştirilecektir. Dilbilimin metni bir bütünlük noktasında değerlendirdiği ölçütlerden ikisiyle hikâyelerin dil özelliği ortaya konulacaktır.

Doğan Aksan, alışılmamış bağdaştırma kavramını tanımlarken anlambirimi açısından birbiriyle uyumlu olmayan biri soyut ve biri somut olan kavramların bir araya gelmesini temel alır ve bu birleşimin “dil sınırlarını zorlayan ve onun anlatım gücünü gösteren” (Aksan, 2004: 38) birim olduğunu ifade eder. Şiirde sıklıkla karşılaşılan alışılmamış bağdaştırma düzyazıda aynı yoğunlukta bulunmaz, ancak yazarın imajinatif olmak duyarlılığıyla dile yüklenmesi sonucu belli bir oranda ortaya çıkar. Örneğin Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerinde “*Deniz gibi nefes almak*”, “*mavi mavi tütmek*” şeklindeki bağdaştırmalar üslubun ve kahramanın derinleşmesini sağlarlar. Bu dil kullanımı, hikâyeyi yazarın yeni bir kurguya çevirdiğini de gösterir.

Eksilti ise metinde bağdaşıklığı sağlayan söz dizimsel boşluklar diye tanımlanır. Zeynep Korkmaz, bazı ses veya kelimeler atılmış olduğu hâlde, anlamı aksatmayan kendine özgü bir dil biçimlenmesi, bir biçim bütünlüğü vardır (2003: 81) şeklinde eksiltiye net bir açıklama getirir. Eksilti, eski zamanlardan beri cümlede söz ekonomisi kurmak, ifadede sözü daha etkili kılmak, okuru, dinleyiciyi dikkatli tutmak amaçlarıyla kullanılan bir tercihtir. Klasik şiirde “îcâz” terimiyle bilinen kullanım modern edebiyatta da yerini bulmuştur. Bir üslup özelliği olarak metnin bütünlüğünde bir etki sağlar, sıklıkla kullanımı yapıda bütünleyici bir özellik taşır. Eksilti çeşitleri; kelime, kelime grubu ya da yüklem eksiltisi olarak görülebileceği gibi nesne, ek, tamlayan, tamlanan eksiltisi biçiminde de görülebilir.

Bu yazıda, Özbek edebiyatından Hayriddin Sultanov'un “Anamın Yurdu” hikâyesi ile Türk edebiyatından Vüs'at O. Bener'in “İlki” adlı hikâyesindeki alışılmamış bağdaştırma ve eksilteli ifadeler tespit edilecektir. Bu iki hikâyenin seçilme sebebi, Türkçenin farklı sahalarda benzeşen ya da farklı olan örneklerini göstermektir. Ayrıca iki metin de “anne ve yurt” temasına sahiptir. “Anamın Yurdu” hikâyesinde yedi yaşındayken doğduğu köyden kaybolan ve başka bir yerde büyüüp yaşlanan kadının yıllar sonra oraya kavuşması ve yaşadıkları anlatılır. “İlki” ise yatılı okula gönderilen büyük oğulun bir yıl sonra eve dönüşüyle yaşadığı duyguları, annedeki sevinci, ailedeki iletişimi konu edinir. İki hikâye de oğulların gözünden aktarılır.

Alışılmamış Bağdaştırmalar

“*Anamın Yurdu*” hikâyesinde alışılmamış bağdaştırmalar, yoğun bir kullanım içermez. Ancak üslubu zenginleştiren ve etkili kılan bir anlatım olarak belli oranda bulunur. Hikâyeyi başlatan “Hafızamı tanıyorum” (165) cümlesi anlatıcının kendini takdimi kadar anlatılacak olayı da haber verir. Bu ifadede dikkati çeken kişinin kendisini, etrafını, nesnelere tanımasında kullanılacak bir nesne fiil birleşimini, Türkiye Türkçesinde alışık olmadığımız bir kelime grubuyla iletmesidir.

Hikâyenin merak unsuru, çocukken kaybolup hep hatırlamaya çalıştığı yerleri anlatan annenin sözleridir. Onun anlatımıyla oğlunun zihninde canlanan yurt “Anamın yeşillerle bezeli ukdesi” (165) şeklinde aktarılır. Burada içinde kalan özlem, istek anlamında ukde kelimesinin bir renkle yan yana getirilmesi alışılmamış bağdaştırmadır. Çünkü bitmeyen ukde gibi bir kullanım değil annenin yurdunun doğal güzelliği çağrışımı için yeşil ukde bağdaştırması yapılmıştır.

“Yarım gönül” (167) kelime grubu, Türkiye Türkçesinde yarım gönüllü şeklinde az bir kullanıma sahiptir. Bu nedenle ona da alışılmamış bağdaştırma denilebilir.

“Bahtiyar bir renkle gülen gözler” (173) bağdaştırmasında, gözlerdeki ışık, ışıltı gibi alışılmış benzetmeler varken renk ve mutluluk birleşimine gönderme yapılarak orijinal bir tamlamaya baş vurulmuştur.

“*İlki*” hikâyesinde dikkati çeken üslup özelliği yazarın diğer metinlerinde de görülen alışılmamış bağdaştırmalarla dolu olmasıdır. Dile farklı biçimde yüklenen, anlamı bir çırpıda vermeyen bu birimler, akışı keser ve düşündürür. Ayrıca bu bağdaştırmalar fiilsiz cümle, öznesiz fiil, kısa ve kesik cümleler biçiminde birbirini destekler. Bunların bir araya gelmesi monoton bir yapıyı işaret eder ancak yanı başında kendi içinde bağdaşıklık bulunan bir ölçüt de taşır.

Hikâyede çok sayıda bulunan kullanımlar içerisinde dikkati ilk çeken “Şehir tortoptu” (126) cümlesindeki alışılmamış bağdaştırmadır. Şehrin tasvirine dair bir iz olarak verilen bağdaştırma, kâğıt parçası gibi sıkıştırılmış, kendi içine kapalı bir çağrışımı işaret eder ve doğrudan benzetmeye gitmeyip aktarışıyla şaşırtıcıdır. Yine mekâna ilişkin “Çarşı Camii’nin minaresi delip geçmişti mor soğukluğu” (127) cümlesinde soğukun renkle verilmesi ve minarenin bu soğukun dışında kalışı ilgi çekici bir bağdaştırmadır. Çocuğun bir yıl sonra tekrar geldiği evi anlatırken söylediği “Sessizlik çatlamiyordu.” (128) sözü, sürüp giden sükutu ifade için orijinal bir bağdaştırmadır. “Odaya sinmiş paslı soluk kokusu” (129) ifadesi, değişen hiçbir şeyin olmadığına göndermedir. Paslı soluk kötümser anlamı yanında soluğa farklı bir sıfat yakıştırmasıyla dili zorlayan bir kullanımdır. “Tekerlekler, atlar göçük sesler çıkararak uzaklaştılar hızla.” (127) cümlesindeki göçük sesler yine alışılmamış bir tercihtir.

Kişi anlatımında ise “cam cam parlayan gözbebekleri” (127) ilgi çekici bir bağdaştırmadır. Yine kişiye ait “Arabacının surati kabuk bağlamış” (127), tasvirinde, yaranın iyileşmesini imleyen kabuk bağlama, burada çok alışılmış bir konuşma ve alışkanlık içerisindeki insanı anlatmaya yöneliktir. “Bulaşık bir hayranlıkla iki elimi birden kavrayıp alınaya götürmüştü.” (130) bağdaştırması, tanımlamakta güçlük çekilen bir yüz ifadesini anlatır. “Eğri gülüyordu.” (133) yine farklı bir bağdaştırma olarak sevgisizlikle merhamet arasında sıkışmış insanı ifadeye dökmek içindir.

Eksiltili ifadeler

“*Anamın Yurdu*” hikâyesinde dilin alışılmış eksiltileri çoğunluktadır. Örneğin nesne eksikliği taşıyan cümleler şunlardır: “Hayır, farz edin ki, gördüm (onu).” (166), “Bilirdim (onu),” (167).

Daha çok kişi zamiri eksiltileriyle kurulan cümleler vardır: “(Ben) evvelinde gençtim. Anamın dil yarasını anlamıyorum.” (167), “gölgeyi gördüğü gibi zılgıtı basardı.” (167).

Tamlayan eksiltisi: “onun derdi içindeydi, (onun) gönlü yarımdaydı. (167), “(onun) aklında kalan ise sadece yerden biraz yüksek toprak yoldu.” (167), “(senin) Memleketin güzel anacığım lakin bizimkine (doğru) gelmiyor gibi.” (173). Ayrıca bu cümlede Türkiye Türkçesinde alışık olunmayan “bizimkine gelmiyor gibi” şeklinde bir kelime grubu mevcuttur.

Üç noktalı cümleler: “Yurdumun derya derya akan şırıldayan suları... (vardı)” (168), “Bilsem anamın memleketinin gerçekten de büyük denizlere kıyısı olduğunu... (anlardım veya inanırdım)” (168), “Bilsem anamın memleketinin rüzgarların buluşma noktası olduğunu...” (tekrar ve etkileyicilik),” (168), “Koyunlar kesildi, kazanlar kaynadı...” (170), “Dedemin mezarını ziyaret ettim, anamın da...” (172), “İnsanın bu büyüğü resitalde başı dönerdi...” (172).

Hem tamlayan hem eksiltili cümle: “(Onun) bir işde bağı dediği...” (173).

Tümleç eksikliği: “Ulbosin ise (buraya) gelin, görüşelim, biz de (oraya) gelelim.” 169, “(burası) Buram buram kokardı.” 172

Ünlemlili eksiltili cümle: “Ah memleketimin serin rüzgarları ah!” (168).

Konuşma dilinde eksiltili ifade: “Ulbosin” (168). Özbekçede oğul bolsın (oğul olsun) kız çocuklarına bir sonraki çocuk erkek olsun diye konulan isim.

“*İlki*” hikâyesinde yazarın üslubunun da temel belirleyicisi konumunda olan eksiltili ifadeler yoğunluktadır. Özellikle yüklem söylememesi Bener’in kısa cümle yapısını sağladığı gibi bir çeşit imzası gibidir.

“İstasyon gerilerde kaldı. Büyük, yoğun, taş (bir binaydı).” (126), “Acı soğuk. (vardı, var)” (126), “Önceleri bitmek bilmeyen aylardan sonra. (dönüyordum)” (127), “Karınlarına kurşun dökülü, kınalı, mavili, yeşilli, benek benek, şarap rengi aşıklar. (vardı)” 128, “Korkulu. (ydu)” (128), “Kapının önünde çocuğunun ölüsü. (vardı)” (128), “Geri gelen çocuğu. (vardı, duruyordu)” (128), “Kemiğin çıkardığı tok ses. (duyuldu)” (128), “Sarkan, lacivert elbiselerimle dimdik. (duruyordum)” (129), “Kapıdaki. (oydu)” (129), “Kalın, çulaki, kapalı elbiselerin içinde.(ydi o)” (132), “Sonra kavgalarını. (anımsamıştım)” (132), “Sinsice neşeli gibi. (ydi)” (133).

Nesne eksiltisi: “İndirdim. (onu)” (128).

Tümleç eksiltisi: “Hep ağladığı sanılabilirdi (onun)” (126), “Kinlenirdim (ona).” (127), “İlınıyordu içi. (onun)” (128), “Kocamandı başı. (onun)” (129), “Kocaman eli boşlukta. (ydi onun)” (130),

Özne eksiltisi: zaten dilde kalıplaşmış bir anlaşma olarak ekler vasıtasıyla bu eksilti çok alışılmış bir yapıdır.” Eziliyordu. (o)” (128), “Ağlamıyordu. Tıkanıyordu. (o)” (129), “Boyanmış. (o)” (127), “Sıcaktı. Ellerimi yakıyordu. (o)” 133

Sonuç olarak Hayriddin Sultanov’un hikâyesinde doğal ve insana mahsus bir dünya anlatımı öne çıktığı için dilin anlatılan olay ve kişiler sebebiyle

yazarın tasarrufu neticesinde edebi eseri etkili kılacak ölçüde alışılmamış bağdaştırma ve çok az sayıda eksilteli ifade kullanımı söz konusudur. Vüs'at O. Bener'in "İlki" hikâyesinde ise bir yıl sonra evine dönen yatılı okuldaki çocuğun gözünden şehre ve aileye ilişkin özlem ve hatırlamalar eşliğinde kesik ifadelere ve alışılmamış bağdaştırmalara başvurduğu görülmektedir. Bu elbette yazarların dünyaya bakışlarıyla ilişkilidir ve metnin bütününe yansıyan dil tercihleri de bu yönde kurulmuştur.

Kaynaklar

Aksan, Doğan (2004), *Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklere Şiir Çözümlemeleri*, Bilgi Yayınevi, Ankara.

Bener, Vüs'at O. (1986), *Dost*, Can Yayınları, İstanbul.

Korkmaz, Zeynep (2003), *Grammer Terimleri Sözlüğü*, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Özlem YILMAZ, (2018). *Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Odaklı Dilbilgisi Öğretimi*, Yüksek Lisans Tezi.

Sultanov, Hayriddin (2021), "Anamın Yurdu", *Günümüz Özbek Öyküsü*, Türkçesi: Hamza Öztürkmen, Hece Yayınları, Ankara.

HUMAN NATURE AND SOCIAL RELATIONS IN D.H. LAWRENCE'S "ESSAYS ON LOVE"

**Mammadova Sevil Alasgar,
Ph.D., Assistant Professor: AzTU,
Department of Foreign Languages
Email: sevil.mammadova@aztu.edu.az
Orcid code: 0009-0004-0730-7256**

Abstract: D.H. Lawrence's "Essays on Love" (1930) can be seen as a philosophical and cultural defense of his novel *Lady Chatterley's Lover*. In this work, Lawrence critiques society's conventional view of the relationship between body and soul, while also seeking to redefine the role of love and sexuality in human existence. He upholds natural human instincts as a counterpoint to the emotional detachment of modern technological civilization, and he challenges artificial moral codes that, in his view, contribute to the decline of human nature.

Introduction. D.H. Lawrence stands out as one of the most debated yet insightful voices in twentieth-century English literature. His 1928 novel *Lady Chatterley's Lover* and the companion essay *A Propos of Lady Chatterley's Lover* (1930) are not only significant literary works but also reflections of a deeper philosophical and ethical conflict. In these texts, Lawrence reveals how human instincts and emotional needs are suppressed in an age dominated by technocratic values. The purpose of the essay is to deliver a sharp critique of society's hypocrisy and its distorted notions of love. Lawrence argues for a vision of life rooted in the